

Boshlang'ich sinflarda enerjayerlardan foydalanish asosida integratsiya

Umirova Mavjuda Tojiqulovna

Sirdaryo viloyati Xovos tumani

22-o'rta ta'lim maktabining

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada integratsiya atamasi haqida tushuncha, boshlang'ich sinflarda enerjayerlardan foydalanish asosida integratsiya to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, boshlang'ich sinflar, aloqadorlik, ta'lim, o'quv mashg'ulotlari, ta'lim mazmuni.

Аннотация: В данной статье дается понимание термина интеграция, информация об интеграции на основе использования энерджайзеров в начальных классах.

Ключевые слова: интеграция, начальные классы, общение, образование, воспитательная деятельность, содержание образования.

Abstract: This article provides an understanding of the term integration, information about integration based on the use of energizers in primary classes.

Key words: integration, primary classes, communication, education, educational activities, educational content.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlariga javob beradigan va dars talablariga mos keladigan maqsadni aniqlash asosan, XIX - XX asrlar oralig'ida pedagogikada kichik maktab o'quvchilarining tabiiy muhit bilan tanishtirishning integratsiyalangan kursini yaratish fikri paydo bo'lgan. Bu fikr A. Ya. Gerd, D. N. Kaygorodov, A. P. Pavlov nomlari bilan bog'liq bo'lib, ular boshlang'ich maktabga atrofdagi jonli va jonsiz dunyo haqidagi bo'linmagan kursni kirgizishni talab qilishdi. Integratsiyalashgan ta'lim - tarbiya, fanlararo aloqalarning ayrim jihatlari mashhur pedagoglar: Ya.Komenskiy., N.M. Verzelin, M. N. Skatkin, I.P.Rachenko va boshqalar atroflicha o'rganib, unda fanlararo aloqadorlikning tarkibiy qismi, darajasi haqidagi fikrlar ilgari surilgan.MDH davlatlari olimlari N.N.Moiseev, A.G.Bannikov, A.M. Ryabov, A.O.Lagutin, A.V.Losev, A.A.Vakulin, A.I.Gertsena, A.YA. Danilyuk, A.V. Malyov, V.A.Lazareva, V.S.Bezrukova, M.N.Berulava, P.A.Gulyukina, L.S.Astafeva, M.A. Rozova, M.YU. Gildenkov, O.J. Alekseenko, I.P. Rachenko, M.T. Gafurov, L.R. Azizova, N.K. CHapaev, L.YU.CHuykova kabi olimlarning tadqiqot ishlarida ekologiya va ta'lim jarayonida fanlar integratsiyasi muammolari ko'tarilgan.Jumladan, integratsiya jarayonini o'rganishda YA. A. Komenskiy ta'kidlashicha, "Bir-biri bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa, xuddi shunday holda o'rganilishi kerak".Fanlararo aloqadorlik g'oyasiga keyinchalik ko'p pedagoglar yondashib, uning rivojlantirilishi va umumlashtirilishiga hissa qo'shdilar. D.Lokk g'oyasiga ko'ra, "Ta'lim mazmunining shakllanishida bir fan boshqa fanlar elementlari va faktlari bilan to'ldirilishi kerak".

I.V.Pestalotssi o'zining didaktikaga doir maqolasida o'quv darsliklaridagi bog'liqlik masalasiga keng to'xtalib o'tar ekan, "Bir - biri bilan bog'liq fanlarni ongginga keltir, ularni tabiatdagi uzviy bog'liqlik holatida ekanini angla", deydi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Pestalotssi bir fanning boshqa bir fandan uzoqlashuvi, hatto xavfliligini ta'kidlaydi.

“Boshlang’ich ta’lim” jurnallarida maktab ta’limini integratsiyalash muammosiga katta ahamiyat beriladi. L.N.Baxareva o’zining “Boshlang’ich maktab o’quv mashg’ulotlarini o’lkashunoslik asosida integratsiyalash” maqolasida “Integratsiya - differensiya jarayonlari bilan birgalikda amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish va bog’lash jarayoni bo’lib, yangi, butun yaxlit bilimlar yaratishga yordam beruvchi, fanlararo aloqalarni amalga oshiruvchi yuqori ko’rinishdir”, deb takidlaydi.

Jumladan, 60 - yillarda o’qitish jarayonini faollashtirish, uni ilmiy - nazariy jihatdan rivojlantirish nuqtai nazaridan yondashgan holda o’quv jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta’minlash sohasidagi harakatlar kuchaydi. O’quv jarayonida fanlariaro aloqadorlikning turli jihatlari o’rganildi: chunonchi, bilim, ko’nikma va malakalarni o’zlashtirish samaradorligini oshirish didaktik vosita; o’quvchilarning o’quv faoliyatida idrok etish faolliklarini rivojlantirish, ularning idrok etish qobiliyatlarini shakllantirish sharti sifatida; o’qitishda o’quv jarayonida fanlararo aloqadorlikni

ta’minlashda ilmiylik tamoyiliga amal qilish hamda o’qitish jarayonida fanlararo aloqadorlikni birgina o’quv fani doirasida ta’minlash mumkin emasligi asoslab berilgan. 70 - yillarda didaktikada o’quv jarayonida fanlariaro aloqadorlikni ta’minlash muammosiga jiddiy e’tibor qaratildi. Ushbu muammolar tahlili asosida o’quv fanlararo jarayonida aloqadorlikning metodologik yo’nalishlari belgilab berildi. Ayniqsa, V.N.Fedorova rahbarligida amalga oshirilgan tadqiqotlar fanlararo aloqadorlikning nazariy asoslarini bayon etganligi bilan muhim ahamiyatga ega. Ta’lim jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta’minlashning

didaktik jihatlari faqatgina muayyan o'quv fanlari mazmunida turli bilim va tushunchalarni ifodalash bilan cheklanib qolmaydi. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlashga oid pedagogik tadqiqotlarda uni mustaqil tadqiqot yo'nalishi sifatida mujassam rivojlanayotgan shaxsga nisbatan pedagogik ta'sir ko'rsatish imkoniyati sifatida qarash lozim.

Erjayzer o'yinlar deganda biz qiziqarli o'yinlarni tushunamiz. Quyida erjayzer o'yinlarga namunalar keltirilgan.

Uzoq muddatli ta'til davrida o'quvchilar bir-biridan biroz uzoqlashib qoladilar. Shu sababli o'quvchilarning faolligini oshirib, ular orasida do'stlikni mustahkamlab olish maqsadida „Muzyorar“ mashg'uloti o'tkaziladi.

Mashg'ulot quyidagi tartibda olib boriladi. Donli ekinlardan biri- (loviya, no'xat yoki guruch) solib tikilgan kichik xaltacha o'qituvchi tomonidan biror o'quvchiga, ismini aytgan holda („Farhod“ deb) otiladi. Xaltachani ilib olgan Farhod boshqa o'rtog'ining ismini aytib xaltachani unga uloqtiradi. Mashg'ulot shu tartibda davom etadi. Endi o'quvchilar navbatdagi xaltachani irg'itganda o'rtog'larining ismlarini va ismlarining bosh harfidan boshlanadigan insoniy xislatlarni qo'shib aytib, xaltachani uloqtiradilar. Masalan: Gulnoza — go'zal, Fazilat — farosatli, Jasur — jasoratli.

2. Darslik bilan ishlash. 1- mashq.

Rasm asosida suhbat. O'quvchilar darslikdagi rasmni diqqat bilan kuzatadilar, rasmdagi narsa va shaxslarni navbat bilan aytadilar. O'qituvchi yoki o'quvchilar galma-gal har bir aytilgan so'zni doskaga yozib boradilar.

Masalan: daraxt, barg, bino, o'quvchilar, gul, papka, qo'n-g'iroq, qiz, ... Ana shu so'zlar ishtirokida gaplar tuziladi.

Masalan: Xolida — a'lochi qiz. Birinchi qo'ng'iroqni chalish huquqi unga berildi.

Oltin kuz keldi, daraxt barglari sarg'aydi.

Tuzilgan gaplar tartibga keltirilib, matn tuziladi. Matnga sar-lavha topib qo'yiladi.

Masalan: „Bilimlar kuni“ yoki „Maktabim — qadrdonim" kabi sarlavha ostida matn yoziladi. Oltin kuz fasli keldi. Daraxtlarning barglari sarg'ayib, to'kila boshladi. O'quvchilar bir qo'llarida gul, bir qo'llarida sumka bilan qadrdon maktablariga keldilar. O'qituvchi o'quvchilarni mehr bilan kutib oldi. Mana, qo'ng'iroq ham chalindi. Qo'ng'iroqni chalish huquqi a'lochi qiz Xolidaga berildi.

3. Darslikdagi 2- mashq ustida ishlash.

Mashq matnidagi gaplar o'quvchilarga o'qitiladi. Mashqning shartiga ko'ra bir-biridan qanday ajratilganligi, gaplar nimalardan tuzilganligi aniqlanadi. O'quvchilar oxirgi gapni ko'chirib yoza-dilar va yozganlarini kitobdan tekshiradilar. Har ikki mashq yuzasidan quyidagi savol-javob o'tkaziladi:

— Biz rasm orqali nimani bildirdik?

— Rasm orqali fikrimizni bildirdik.

— Fikrimizni nima orqali bildirdik?

— Fikrimizni gaplar orqali bildirdik.

— Gaplar orqali bildirilgan fikr nima deyiladi?

— Gaplar orqali bildirilgan fikr nutq deyiladi.

- Nutq nimalardan tuziladi?
- Nutq gaplardan tuziladi.
- Gaplar nimalardan tuziladi?
- Gaplar so'zlardan tuziladi.

Savollarga berilgan javoblardan darslikdagi qoida chiqariladi.

4. Husnixat mashqlari o'tkazish. Mashq uchun quyidagi material beriladi. Aa. Adolat — aqlli. Adolat — aqlli qiz.

O'qituvchi husnixat qoidalarini o'quvchilarga eslatadi. Jumla-dan, partada o'tirish, daftar va ruchkadan to'g'ri foydalanish, harf unsurlariga e'tibor berish, harflarning yozuvda bir-biriga ulanishi, qo'lni uzmasdan yozish va so'zlar orasidagi oraliqlar qanday bo'lishini tushuntiradi. Berilganlarning har biri bir qatordan yoziladi.

O'quvchilar ishga kirishishdan avval:

„Yozsang xat, chiroyli yoz!“

Yozuving bo'ladi soz“ shiorini aytib, so'ng ishga kirishadilar.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, uzluksiz ta'limning boshqa bosqichlaridan farqli o'laroq, boshlang'ich sinflarga o'qitishning interaktiv metodlari o'ta muhim jarayon hisoblanadi. Yuqorida ko'rib chiqilgan va shu kabi texnologiyalar boshlang'ich sinf o'quvchilarining nafaqat bilim doirasini, balki fikrlash, tafakkur doirasini kengaytirishi muqarrar.

Foydalanilgan adabiyotlar

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. "Uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi" Toshkent 2010
2. "Boshlang'ich ta'lim " jurnali 2012-yil 10-son, 2014-yil 5-son
3. Abdullayeva Q. va boshqalar "O'qish ktobim" 2- sinf, T. 2016 yil
4. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2016.
5. Abdullayeva Q., va boshqalar "Ona tili" T., "O'qituvchi "2014 yil.
6. Bo'ri Ziyamuhammedov, Mamarajab Tojiyev. Pedagogik texnoloya-zamonaviy o'zbek milliy modeli. Toshkent. 2019.
7. «Kitobim-oftobim» Toshkent. «O'qituvchi» nashriyoti, 2018 yil